

УДК 34.01

ББК 67.0

АЛЬБОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

доктор юридических наук, профессор кафедры теории права и сравнительного правоведения Российской государственной гуманитарной университет (РГГУ); профессор Российской таможенной академии (РТА), Москва, Россия
e-mail: aap62@yandex.ru
ORCID ID 0000-0003-1716-0177

ALEKSEY P. ALBOV

Doctor of Law, Professor; Professor of the Department of Theory of Law and Comparative Law, Russian State University for the Humanities (RGGU); Professor of the Russian Customs Academy (RTA), Moscow, Russia
e-mail: aap62@yandex.ru
ORCID ID 0000-0003-1716-0177

КОРОТКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

заместитель декана юридического факультета Российской таможенной академии (РТА), Москва, Россия
e-mail: s.korotkova@customs-academy.ru
ORCID ID 0000-0003-1509-0317

SVETLANA N. KOROTKOVA

Deputy Dean, Faculty of Law of the Russian Customs Academy (RTA), Moscow, Russia
e-mail: s.korotkova@customs-academy.ru
ORCID ID 0000-0003-1509-0317

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

FEATURES OF LEGAL EDUCATION OF CUSTOMS EMPLOYEES: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы перехода к новой парадигме экономических, политических и гуманитарных отношений, которые определили необходимость переоценки устоявшихся теорий; доказывается, что в этот процесс вовлечены практически все субъекты правоотношений: личность, институты гражданского общества, государственные органы, национально-государственные образования; формируются новые модели эффективности всех ранее созданных систем: политической, правовой, идеологической, гуманитарной и т. д.; даётся не просто оценка их эффективности с точки зрения решения общегосударственных задач, но и с точки зрения надёжной функциональности самих систем, спо-

Abstract. This article deals with the problems of legal education of customs officials on the basis of theoretical and legal analysis. In the light of modern challenges and requirements, the importance of legal education for customs officials is becoming increasingly relevant due to the increasing complexity of customs legislation, international agreements and procedures, as well as the need to maintain high standards of ethics and professionalism in the customs service.

Main purpose: This article is aimed at studying the features and role of legal education in the formation of professionalism

собствующих обеспечению качественно иного уровня выполнения всех функций государства, обеспечивающих суверенитет и безопасность; показаны различные аспекты реализации законности: с одной стороны, формирование понимания режима законности есть определенное динамическое равновесие общественных отношений основанного на правосознании и правовой культуре общества; с другой стороны, законность реализуется, с учётом национальных традиций и правовых ценностей, что позволяет говорить о таком понятии как «суверенный режим законности».

Целью настоящей статьи является анализ функционирования российской правовой системы, выявление роли правосознания в обеспечении динамического равновесия системы, выявления направления формирования суверенного режима законности; изучение механизмов включения системы права в систему национальной безопасности как фактора обеспечения суверенитета правовой системы государства.

Методологическую основу исследования составляют принципы комплексного анализа правосознания и суверенитета правовой системы как фактора национальной безопасности, такие общенаучные методы познания как: анализ и синтез; качественный и количественный анализ, метод классификации государственно-правовых явлений, метод формально-юридический, аналитическая обработка научного материала, его комментирование, систематизация и классификация. При этом автор руководствовался принципом исследования логических характеристик предмета, взятого в его историческом развитии.

Выводы полученные в ходе изучения в ходе анализа: социально-политические изменения способствуют расширению сферы влияния социальных норм, их наполнения новым уникальным содержанием; традиционные духовно-нравственно парадигмы, должны иметь значение не меньшее, а большее, чем юридическая сила закона, таков основной вывод исследования законности и проблемы влияния национальной системы социальных норм на укрепление законности, а следовательно, и повышение нравственного потенциала российского многонационального народа.

Ключевые слова: система права, режим законности, нравственно-правовые ценности; суверенитет.

of customs officers and its impact on ensuring law and order.

The article contains an analysis of the following topical issues: the relationship between legal education and understanding of the duties and rights of customs officers; the impact of the level of legal education on the effectiveness of the performance of official duties; the need for continuous improvement of teaching and upbringing methods.

Methods used: The article uses methods of analysis of academic sources, comparative data analysis, as well as theoretical generalization.

Conclusions: Based on the conducted research, it can be concluded that the legal education of customs officials has a number of features that determine its specificity and importance: an integrated approach that takes into account not only the transfer of knowledge, but also the formation of values and norms; compliance with the rule of law and the development of professionalism; professional responsibility, continuous improvement and updating of training methods taking into account changes in legislation and practice. The peculiarities of legal education ensure the formation of national identity, the development of patriotic consciousness and spirituality of customs officials and the population as a whole, as well as the strengthening of law and order in the country.

Keywords: legal education, customs authorities, customs officials, professional responsibility, professional standards, national security.

ВВЕДЕНИЕ

Правовое воспитание работников государственных органов — это сложный и многоуровневый процесс, который требует глубокого и детального изучения [1]. В настоящее время таможенные органы выполняют ответственную роль в регулировании внешней торговли, соблюдении национального законодательства и поддержке экономической стабильности страны. Работа таможенных служб сопряжена с высокой степенью ответственности и регулируется законами и строгим регламентом.

Сотрудники таможенных органов всегда обладали не только глубокими знаниями законов и процедур, но и понимали значение своей работы для обеспечения законности и порядка в торговле и экономике в целом. В этом контексте правовое воспитание работников таможенных органов становится основой для обеспечения законности и дисциплины в их работе.

Воспитательно-профилактическая работа в таможенных органах РФ организуется и проводится на основании Федерального закона №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федерального проекта «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование», Дисциплинарного устава таможенной службы РФ.

Поддержание служебной дисциплины подразумевает строгое соблюдение правил и норм, установленных внутренними документами и регламентом таможенных органов, включая выполнение служебных обязанностей в срок, точное и надлежащее исполнение поручений вышестоящих начальников, соблюдение правил работы с документами и информацией, а также со-

блюдение этических норм и базовых принципов профессионального поведения.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание» способствует формированию национальной идентичности, гражданской ответственности и патриотических ценностей у граждан страны. Его действие направлено на развитие патриотического сознания и духовного развития населения, включая работников таможенных органов. Кроме того, проект охватывает различные аспекты патриотического воспитания, включая изучение истории России, государственных символов, национальных традиций и культуры, поддержку патриотических и общественных инициатив, проведение массовых мероприятий и патриотических акций. Важным элементом проекта является формирование у граждан уважения к закону, государственности и правопорядку. Патриотическое воспитание помогает закрепить у сотрудников глубокое понимание своей роли в обеспечении государственной безопасности, законности и правопорядка. Это способствует повышению профессионализма, эффективности работы и соблюдению служебной дисциплины в таможенных органах. Помимо этого, данный проект предоставляет поддержку и ресурсы для проведения патриотической работы в таможенных органах, включая организацию патриотических мероприятий, разработку образовательных программ и материалов, обмен опытом и координацию усилий с другими государственными органами и общественными организациями.

Необходимо обратить внимание на то, что выполнение воспитательно-профилактической работы осуществляется посредством проведения законодательных и правовых мероприятий, а также реализации организационно-методических подходов [2]. Эта работа направлена на решение следующих задач:

— информирование руководителей таможенных органов о дисциплинарных на-

- рушениях и привлечение ответственных лиц к суду;
- предотвращение коррупционных правонарушений¹;
 - повышение значимости комиссий, отвечающих за соблюдение требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и регулирование конфликта интересов²;
 - организация мероприятий по патриотическому воспитанию; активное участие в массовых событиях, таких как День ветерана таможенной службы (29 мая), День таможенника (25 октября), а также празднование юбилейных и памятных дат в истории таможенных органов.

Следует также отметить, что правовое воспитание формирует у сотрудников таможенных органов уважение к закону, понимание его функций и значения для общества. Правовой контекст воспитания дает сотрудникам возможность проникнуться спецификой правовой среды их работы, что помогает им принимать правильные и эффективные решения в соответствии с законодательством.

Кроме того, профессиональная ответственность в структуре личности сотрудников таможенных органов является актуальной проблемой, требующей особого внимания [3]. Если профессиональная ответственность как понятие представляет собой способность индивида осознавать свои

профессиональные обязанности и действовать в соответствии с ними, то в случае таможенных служб это означает осознание важности точного и неукоснительного исполнения своих обязанностей, соблюдения этических норм и принципов права.

Однако в современных условиях следует выявить ряд факторов, которые могут оказывать дополнительное влияние на профессиональную ответственность сотрудников таможенных органов. Например, сложная и динамичная природа их работы после изменения международной обстановки в феврале 2022 года, частые изменения в законодательстве и правилах, высокая динамика взаимодействия с различными сторонами — все это может создавать этические и профессиональные дилеммы. Для решения данной проблемы требуется комплексный подход, включающий как организационные меры, так и индивидуальные усилия. Таможенные организации должны обеспечивать выбор подходящих методик профессионального обучения и развития, эффективную систему мотивации и наград, а также совершенствовать нормы этической культуры при обеспечении прозрачности в деятельности органов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящей работе были использованы методы качественного анализа для изучения теоретических аспектов правового воспитания в рамках функционирования таможенных органов, включая анализ научной литературы и юридических документов. Качественная выборка и анализ полученных данных позволил определить основные тенденции и закономерности воспитательного процесса сотрудников таможенных органов.

Изучение государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и Федеральный проект «Патриотическое

¹ О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции [Текст]: указ Президента РФ от 15.07.2015 № 364 (ред. от 25.08.2022) // Собрание законодательства РФ. — 2015. — № 29 (ч. 2). — Ст. 4477. О некоторых вопросах противодействия коррупции [Текст]: указ Президента РФ от 08.03.2015 № 120 (ред. от 15.07.2015) // Собрание законодательства РФ. — 2015. — № 10. — Ст. 1506.

² О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов [Текст]: Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 (ред. от 19.09.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 2010. — № 27. — Ст. 3446.

воспитание» и других законов выявили взаимосвязь между формированием национальной идентичности, патриотическим сознанием и правовым воспитанием работников таможи.

На основе проведенного исследования были сделаны выводы, которые подтверждают важность правового воспитания в формировании профессионализма сотрудников таможенных органов. Предложенные методы и инструменты правового воспитания могут служить основой для разработки более эффективных подходов к обучению и повышению эффективности работы таможенных органов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Профессиональная ответственность в структуре личности сотрудников таможенного органа играет важную роль в укреплении законности и правопорядка в стране, что подразумевает адресное применение таможенного законодательства, правильную классификацию товаров, проверку документов и выполнение других необходимых процедур [4]. Точное следование инструкциям имеет своей целью соблюдение законности и содействует предотвращению незаконных действий, таких как контрабанда или незаконный оборот товаров. Сотрудники таможенных органов, проявляя профессиональную ответственность, являются стражами законности и способствуют поддержанию порядка, стабильности и безопасности в обществе.

Необходимо также отметить, что правовое воспитание в таможенных органах должно быть целенаправленным и систематическим, что обеспечивает не только осознание сотрудниками роли законности и дисциплины, как было сказано ранее, но также поддерживает и актуализирует этические и профессиональные стандарты среди сотрудников. В связи с этим для обучения требуются использовать современные подходы и методы обучения, которые могут

существенно усовершенствовать процесс воспитания, что в итоге повысит эффективность и профессионализм таможенных органов. Процесс обучения включает в себя теоретическую подготовку, приобретение практических навыков и формирование ценностных ориентаций сотрудников таможенных органов, а также формирования у них глубокого понимания своих прав и обязанностей.

Наряду с этим следует признать, что правовое воспитание в профессиональном развитии сотрудников таможенных органов помогает им осознать свои обязанности перед обществом и государством. Очевидно, что правильно организованный процесс обучения служит основой для принятия работниками таможенных органов юридически обоснованных решений в сложных ситуациях, в рамках законодательства и с соблюдением профессиональной этики. В процессе обучения и воспитания в области права у сотрудников таможенных органов развивается критическое мышление, умение анализировать и применять законы в различных практических ситуациях. Таким образом, у них формируется способность адаптироваться к изменяющимся условиям, а значит, их квалификация повышается, что влечет за собой повышение эффективности и качества их деятельности.

Многие исследователи подчеркивают важность правового образования в области таможенного дела. Действительно, таможенное дело представляет собой особую сферу деятельности, охватывающую ряд сложных и многофакторных процессов [5], которые требуют глубокого понимания правовых принципов, норм и процедур. В связи с этим подход к обучению и воспитанию в области таможенного дела должен быть целенаправленным, в соответствии с его спецификой.

Во-первых, обучение должно подчеркивать чрезвычайную значимость соблюдения законов и регламентов, регулирующих

деятельность таможенных органов. Работники таможенных органов должны быть осведомлены о последствиях неправомерных действий и понимать важность своей роли в соблюдении законности. Во-вторых, обучение должно предусматривать развитие способностей к анализу и принятию решений в сложных и неоднозначных ситуациях. В условиях постоянного изменения законодательства и внешнеэкономических отношений способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и применять знания на практике является критически важной. В-третьих, обучение должно формировать у работников таможенных органов осознание значимости их деятельности для общества и экономики страны. Поэтому понимание этой роли помогает сотрудникам формировать отношение к работе как к важной и ответственной задаче, а также способствует развитию у них профессиональных этических представлений. Следовательно, уровень юридического образования работников таможенных органов имеет прямое влияние на эффективность исполнения ими служебных обязанностей [6]. В то же время такое образование не ограничивается лишь приобретением базовых теоретических знаний, но также включает навыки применения этих знаний на практике, развитие профессиональных компетенций и ценностных ориентаций.

Следует констатировать, что именно юридическое образование предоставляет служащим необходимые для работы инструменты: знание и понимание законодательства, норм и процедур, связанных с таможенной деятельностью, благодаря чему они приобретают способность эффективно выполнять свои обязанности, основывая свои действия на законодательстве. Также важно еще раз подчеркнуть, что юридическое образование способствует развитию у работников таможенных органов аналити-

ческих навыков, что позволяет им быстро адаптироваться к изменениям в законодательстве и в условиях их каждодневной работы.

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие особенности правового воспитания работников таможенных органов:

1. Комплексный подход. Правовое воспитание включает не только передачу знаний о законах и правилах, но и формирование соответствующих ценностей, норм и установок, направленных на развитие не только профессиональных навыков, но и этических принципов, моральных ценностей и сознательного отношения к исполнению своих обязанностей.
2. Соблюдение законности. Одной из ключевых целей правового воспитания является формирование у работников таможенных органов глубокого понимания и соблюдения законности, включающее не только знание и понимание законов, но и их активное применение в рамках своей профессиональной деятельности.
3. Профессионализм. Правовое воспитание способствует развитию профессионализма работников таможенных органов, направленного на формирование навыков и компетенций, необходимых для качественного исполнения служебных обязанностей и принятия взвешенных решений в соответствии с законом.
4. Непрерывность образования и совершенствование методов обучения. Правовое воспитание требует постоянного развития и совершенствования методов и инструментов обучения. Так как законодательство и таможенная практика постоянно меняются, необходимо обеспечить регулярное обновление знаний и навыков сотрудников таможенных органов, чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценивая результаты исследования, можно утверждать, что правовое воспитание направлено прежде всего на обеспечение эффективной работы таможенных органов. В этой связи в рамках идеи непрерывности образования усилия по правовому воспитанию должны быть направлены на формирование у сотрудников высоких профессиональных стандартов и понимания важности юридической этики [7]. Здесь наибольшую эффективность показывают такие мероприятия как семинары, тренинги и практические занятия. Методы обучения также могут включать в себя интерактивные семинары, кейс-стади, ролевые игры, мастер-классы от практикующих специалистов, онлайн-курсы и другие формы обучения. Эти методы позволяют сотрудникам применить теоретические знания на практике, что увеличивает их эффективность и компетентность по части знания законодательства.

Профессионализм в таможенном деле предполагает постоянное повышение эффективности работы при жестком соблюдении законности [8], в связи с чем необходимо постоянное обновление учебных материалов и других сопутствующих обучающих ресурсов, которые учитывают последние изменения в таможенном законодательстве и в международных стандартах. Это дает возможность работникам таможенных органов оставаться в курсе актуальных профессиональных проблем и обеспечивать своевременное и корректное выполнение своих обязанностей [9].

Правовое воспитание, согласно комплексному подходу, подразумевает не только получение необходимых знаний, но и формирование у работников понимания важности их работы с целью обеспечения национальной безопасности и соблюдения норм международного права [10]. Важно,

чтобы работники таможенных органов были готовы действовать строго в соответствии с законом, даже в условиях возможного давления или угроз.

Подчеркнем, что работники таможенных органов имеют прямое влияние на безопасность и экономические интересы государства. Их деятельность связана с контролем за перемещением товаров и технологий через границу, пресечением незаконной торговли, борьбой с контрабандой и финансовыми преступлениями. Все эти функции требуют высокой степени ответственности, так как ошибки или пренебрежение обязанностями могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности и экономики страны [11].

Также важно отметить, что таможенные службы часто имеют дело с конфиденциальной информацией, а также с личными данными граждан и предприятий [12]. Сотрудники должны обладать такими качествами как надежность и моральная устойчивость, с учетом необходимости обеспечения конфиденциальности и защиты данных. В этом смысле именно профессиональная этика работников таможенных органов служит гарантией соблюдения ими процедурных норм, должного выполнения ими своих служебных обязанностей и корректного взаимодействия с коллегами и клиентами [13].

В работе таможенных органов часто возникают ситуации, требующие принятия сложных решений и профессионализма. Профессиональная ответственность подразумевает способность таможенных сотрудников принимать правильные решения на основе знаний, опыта и соблюдения принципов законности. Следовательно, именно профессиональная ответственность работников таможни обеспечивает эффективность, надежность и законность их деятельности, а также защиту национальных интересов и сохранение доверия общества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, особенности правового воспитания работников таможенных органов с точки зрения теоретико-правового аспекта сводятся к следующим аспектам. Во-первых, требуется комплексный подход, который объединяет передачу знаний, формирование ценностей и этических принципов. Во-вторых, важной целью является соблюдение законности и развитие профессионализма сотрудников. В-третьих, необходимо обеспечивать непрерывность и совершенствование методов обучения, чтобы отвечать изменяющимся требованиям и обновлять знания и навыки работников таможенных органов. В-четвертых, правовое воспитание играет важную роль в обеспечении эффективной работы тамо-

женных служб и соблюдении законности в данной сфере.

Принимая во внимание результаты исследования, полагаем, что эффективное правовое воспитание формируют у таможенных работников понимание важности их работы для обеспечения национальной безопасности и соблюдения международного права.

Дальнейшие исследования в этой области обещают быть плодотворными и могут в значительной степени повлиять на повышение эффективности и качества обучения и воспитания работников таможенных органов, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению национальной идентичности, патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей граждан страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Гергилев Д. Н., Тарасов М. Г.* Гражданско-патриотическое воспитание: учебно-методическое пособие. Красноярск: СФУ, 2022. 84 с.
2. *Валюкевич Е. Ю.* и др. Концептуальные основы воспитательно-профилактической работы, проводимой в структурных подразделениях таможенных органов Российской Федерации // Экономика и социум. — 2022. — №. 10-1 (101). — С. 815–823.
3. *Красильников А. Ю.* Воспитание профессиональной ответственности личности: на примере сотрудников таможенных органов // Пятигорск: ПГЛУ. — 2009.
4. *Курасбедиани З. В.* Сущность и структура профессионально значимых личностных качеств работников таможенной службы // Наука-2020. — 2019. — №. 6 (31). — С. 29–33.
5. *Романов, В. В.* Юридическая психология: Учебное пособие / В. В. Романов. — 2-е изд., пер. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 165 с. — ISBN 978-5-9916-7838-4. — EDN WKCNHW.
6. *Дубровская А. А., Давтян Д. В.* Нормативно-правовое обеспечение патриотического воспитания в таможенных органах Российской Федерации // Интеграция современных научных исследований в развитие общества. — 2018. — С. 219–221.
7. *Иванников И. А.* Правовое воспитание: теория и практика // Юридическая наука и образование в XXI веке: проблемы и перспективы развития. — 2008. — С. 3–6.
8. *Баранова А. В.* Система управления компетенциями должностных лиц таможенных органов Российской Федерации // Вестник Российской таможенной академии. — 2016. — №. 1. — С. 180–186.
9. *Леонова Е. И.* Реализация конституционных гарантий прав граждан в сфере таможенных правоотношений // Правовые механизмы защиты прав человека и гражданина в современных условиях. — 2016. — С. 110–113.
10. *Коровяковский Д. Г.* Юридическое образование, профессиональное правосознание и правовая культура в условиях демократического правового государства // Экономика и право. XXI век. 2014. — № 4. — С. 96–108.

11. Николаев А. С., Антипов А. А., Прокопьева М. Н. Перспективы развития эффективного взаимодействия таможенных органов с общественностью // Экономика. Право. Инновации. — 2020. — № 1. — С. 23–29.
12. Староверова К. О. Управление персоналом в таможенных органах. М.: РГТЭУ, 2013.
13. Григорьева Т. А., Кормакова В. Н. Нравственно-правовое самоопределение будущего специалиста таможенного дела: сущность, структура и содержание // Балтийский гуманитарный журнал. — 2018. — Т. 7. — №. 3 (24). — С. 187–190.

REFERENCES

1. Gergilev D. N., Tarasov M. G. Civil and patriotic education. — 2022.
2. Valyukevich E. Yu. et al. Conceptual foundations of educational and preventive work carried out in the structural divisions of the customs authorities of the Russian Federation // Economics and society. — 2022. — No. 10-1 (101). - pp. 815-823.
3. Krasilnikov A. Yu. Education of professional responsibility of the individual: on the example of employees of customs authorities // Pyatigorsk: PSLU. — 2009.
4. Kurasbediani Z. V. Essence and structure of professionally significant personal qualities of customs workers // Science-2020. 2019. No. 6 (31). pp. 29–33.
5. Romanov V. V. Legal psychology. — URAIT Publishing House, 2018.
6. Dubrovskaya A. A., Davtyan D. V. Regulatory and legal support of patriotic education in the customs authorities of the Russian Federation // Integration of modern scientific research into the development of society. 2018. pp. 219–221.
7. Ivannikov I. A. Legal education: theory and practice // Legal science and education in the XXI century: problems and development prospects. 2008. pp. 3–6.
8. Baranova A. V. Competence management system for officials of the customs authorities of the Russian Federation // Bulletin of the Russian Customs Academy. — 2016. — No. 1. - pp. 180-186.
9. Leonova E. I. Realization of constitutional guarantees of the rights of citizens in the sphere of customs legal relations // Legal mechanisms for the protection of human rights and citizens in modern conditions. 2016. pp. 110–113.
10. Korovyakovsky D. G. Legal Education, Professional Legal Consciousness and Legal Culture in a Democratic Legal State // Economics and Law. XXI Century. 2014. No 4. pp. 96 - 108.
11. Nikolaev A. S., Antipov A. A., Prokop'eva M. N. Prospects for the development of effective interaction of customs authorities with the public // Economics. Right. Innovation. 2020. No. 1. pp. 23–29.
12. Staroverova K.O. Personnel management in customs authorities. M.: RGTEU, 2013.
13. Grigoryeva T. A., Kormakova V. N. Moral and legal self-determination of the future customs specialist: essence, structure and content // Baltic Humanitarian Journal. 2018. T. 7 No. 3 (24). pp. 187–190.

Статья поступила в редакцию 07.05.2023; одобрена после рецензирования 28.05.2023; принята к публикации 15.06.2023.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 07.05.2023; approved after reviewing 28.05.2023 accepted for publication 15.06.2023.

The authors read and approved the final version of the manuscript.